

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

TALABALIK DAVRIDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MUAMMOLARI

Nurmatov Nurhayot

Kalit sozlar: bag'rikenglik, irqiy, etnik, diniy, yosh, jins, maqsad, BMT, ijtimoiy-madaniy muvozanat, multikultural.

Annotatsiya

So'nggi paytlarda bag'rikenglik muammosi Ozbekiston va dunyoning ko'plab axborot manbalarida mashhur bo'ldi. Bugungi kunda odamlar hayotini tartibga soluvchi, davlat tuzumini boshqarayotgan, ijtimoiy-madaniy muvozanat va insonparvarlik yo'lida ijtimoiy tuzilmalar va inson xatti-harakatlarining individual strategiyalarini shakllantirgani bag'rikenglikdir. Biz ushbu maqolamizda Talabalar ortasida tolerantlik tafakkurini rivojlanishida ijtimoiy-psixologik muammolarni korib chiqamiz.

Key words: tolerance, racial, ethnic, religious, age, gender, purpose, UN, socio-cultural balance, multicultural.

Annotation

Recently, the problem of tolerance has become popular in many information sources of Uzbekistan and the world. Today, it is tolerance that regulates people's lives, governs the state system, forms social structures and individual strategies of human behavior in the direction of socio-cultural balance and humanity. In this article, we consider the social and psychological problems in the development of the mindset of tolerance among students.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Tolerantlik muammosiga qiziqish dunyoda va O`zbekistonda sodir bo'layotgan siyosiy va madaniy voqealar bilan oqlanadi. Yurtdoshlarimizning fikricha, zamonaviy jamiyatda aynan bag'rikenglik yetishmaydi, degan fikr ustunlik qiladi, chunki tafovutlarga (irqiy, etnik, diniy, yosh, jins va boshqalar) toqat qilmaslik odamlarni halokatli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bilan birga, bag'rikenglikni barcha kasalliklarga davo deb bo'lmaydi, degan tushuncha shakllanmoqda. Turli fanlarda bag'rikenglik juda muammoli, qarama-qarshi va hatto paradoksal tushuncha sifatida tushuniladi, bu ijtimoiy hodisani yaxshi bilmaydigan odamlar tomonidan tanqid qilinadi. Shu munosabat bilan, bag'rikenglik ko'plab zamonaviy olimlar tomonidan instrumental qiymat sifatida ko'rib chiqiladi, ya'ni. bu boshqa, muhimroq qiymatga erishishga yordam beradi. Shuning uchun ham bag'rikenglik maqsad sifatida emas, balki ijtimoiy munosabatlar uchun vosita, minimal talab sifatida taqdim etiladi. Tolerant jamiyat sharoitidagina inson va jamiyatning real imkoniyatlarini to'liq ochib berish mumkin.

Tolerantlik muammosini o'rganish tarixi shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda bag'rikenglikni faqat moda shiori yoki siyosiy modaga hurmat sifatida ko'rib bo'lmaydi. Fan va amaliyotda quyidagi savollar ayniqsa dolzarbdir:

- Odamlarning bir-biriga nisbatan bag'rikeng munosabatini qanday rivojlantirish mumkin?
- Millatlararo nizolar muammosini qanday hal qilish mumkin?
- Ijtimoiy, fiziologik va boshqalarni idrok qilishni qanday o'rganish mumkin odamlar o'rtasidagi farqlar va ularga hurmat bilan munosabatda bo'lish?
- Bugungi kunda bag'rikenglik strategiyasi qanday bo'lishi kerak?

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

- Tolerantlikning “chegaralari” qanday?
- Tolerantlik qayerdan tugaydi va befarqlik, murosasizlik, konformizm qayerdan boshlanadi?

Zamonaviy bag'rikenglik nazariyasi va amaliyotida qo'yilgan savollarga aniq javoblar yo'q. Zamonaviy multikultural plyuralistik jamiyatning xususiyatlariga va globallashuv jarayonlariga mos keladigan va bunday jamiyatda zarur siyosiy va ma'naviy konsensusni ta'minlaydigan bag'rikenglik nazariyasi to'liq ishlab chiqilmagan. Tolerantlik zamonaviy jamiyatning eng ziddiyatli qadriyatlaridan biri bo'lib qolmoqda. Biroq, bu nomuvofiqlik uning ahamiyatini kamaytirmaydi, aksincha, zamonaviy inson yashashga mahkum bo'lgan dunyoning o'ta murakkabligini aks ettiradi.

BMT tomonidan 1995-yilda qabul qilingan “Bag'rikenglik tamoyillari deklaratsiyasi”da dunyoda totuvlikka erishishning eng samarali usullaridan biri tolerant shaxsni shakllantirish ekanligi alohida ta'kidlangan. 1.1-moddada bag'rikenglik “dunyo madaniyatlarining boy xilma-xilligini, o'zimizni ifodalash shakllarimiz va inson individualligini ifodalash usullarini hurmat qilish, qabul qilish va tushunish” deb ta'riflanadi.

Bu bilim, ochiqlik, muloqot va fikr, vijdon, e'tiqod erkinligi bilan ta'minlanadi. Tolerantlik xilma-xillikdagi uyg'unlikdir...». 1.2-moddada aytilishicha, “bag'rikenglik - bu imtiyoz, indulgensiya yoki indulgensiya emas. Tolerantlik, eng avvalo, insonning umuminsoniy huquqlari va asosiy erkinliklarini tan olish asosida shakllangan faol munosabatdir. Hech qanday holatda bag'rikenglik bu asosiy qadriyatlarga tajovuzni oqlay olmaydi. Tolerantlikni shaxslar, guruhlar va davlatlar ko'rsatishi kerak”

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Zamonaviy madaniyatdagi qadriyatlar plyuralizmi va me'yorlarning xiralashishi bag'rikenglik tushunchasini ishlab chiqish zarurligini aniqladi. Turli fanlar uning turli talqinlarini taklif qiladilar. Psixologiyada tolerantlik biologik yoki ijtimoiy tizimning boshqa tizim yoki uning elementlarini qabul qilish, ularga qarshilik ko'rsatmaslik xususiyati sifatida tushuniladi. B.Z. Vulfov, pedagogik nuqtai nazardan, bag'rikenglik fenomenini "insonning (yoki guruhning) boshqa mentalitetga, turmush tarziga ega bo'lgan boshqa odamlar (jamoalar) bilan birga yashash qobiliyati" deb izohladi. Shu bilan birga, bag'rikenglikni shakllantirish jarayoni ostida muallif "bag'rikenglikning ijobiy (salbiy) tajribasini maqsadli tashkil etishni, ya'ni boshqalar, turli xil odamlar bilan to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita o'zaro ta'sir qilish uchun makon yaratishni anglatadi. ularning qarashlari yoki xulq-atvori, jamoalari, boshqacha aytganda, turli xil narsalarning birga yashashi"

M.V.ning so'zlariga ko'ra. Klimova, "kundalik amaliyot va ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy jamiyatning o'ziga xos xususiyatlaridan biri odamlarning tajovuzkorligining o'sishidir. Yaqin kelajakning mobil va dinamik jamiyati shaxsdan o'z nuqtai nazarini himoya qilish qobiliyatiga ega bo'lishini talab qiladi. Biroq, bu shaxslar, guruhlar, millatlar o'rtasidagi qarama-qarshilikka olib keladi. Ommaviy ongda boshqa nuqtai nazarga tajovuz paydo bo'ladi" [5]. So'nggi paytlarda millatlararo va madaniyatlararo nizolar, shiddatli to'qnashuvlarga aylanib ketish hollari ko'payib bormoqda. Aksariyat tahlilchilarning fikriga ko'ra, bu tendentsiya boshqa odamlar hayotining muhim jihatlariga tegmasdan, o'z pozitsiyasini xushmuomalalik bilan va malakali ifoda eta olmaslik, munosabatlardagi qat'iylik, odamlarga nisbatan bag'rikenglik darajasining

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

pasayishi bilan bog'liq.

Tolerantlikni faqat uni rasmiy tushunish asosida o'rgatish mumkin emas. Tolerantlik ichki munosabat va o'zaro munosabat tarzi sifatida ixtiyoriy individual tanlov xarakteriga ega bo'lishi kerak; uni qo'yib bo'lmaydi, bag'rikenglik axborot, tarbiya va shaxsiy hayot tajribasi orqali erishiladi. Tolerantlik boshqalarni qanday bo'lsa, shundayligicha qabul qilishga va ular bilan rozilik asosida muomala qilishga tayyorlikda namoyon bo'ladi. Bu, birinchi navbatda, barcha manfaatdor tomonlarning birgalikdagi muloqoti, o'zaro munosabati va faol pozitsiyasini nazarda tutadi. Bag'rikenglik insonning faol hayotiy pozitsiyasida namoyon bo'ladi va o'z qadriyatlari va manfaatlariga ega bo'lgan, shu bilan birga boshqa odamlarning pozitsiyalari va qadriyatlarini hurmat qiladigan inson etukligining muhim mezonidir.

Turli xil hayot davrlari bag'rikenglikni shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlariga ega. B.G.'ning so'zlariga ko'ra. Ananiev [1], talabalik davri insonning asosiy sotsiogen potentsiallarini rivojlantirish uchun sezgir davrdir. Oliy ma'lumot olish inson ruhiyati va shaxsiy fazilatlarining rivojlanishiga ta'sir qiladi. Ammo buning uchun qulay shart-sharoitlar kerak, keyin esa universitetda o'qish yillari davomida talabalar psixikaning barcha darajalarini rivojlantiradilar.

Universitetda o'qish vaqti o'smirlikning ikkinchi davriga yoki shaxs xususiyatlarining shakllanishining murakkabligi bilan ajralib turadigan birinchi etuklik davriga to'g'ri keladi. Bu jarayon B.G. kabi olimlarning ishlarida atroflicha tahlil qilingan. Ananiev, A.V. Dmitriev, Z.F. Esareva, I.S. Kon, V.T. Lisovskiy, E.E. Liliental va boshqalar. Bu yoshda axloqiy rivojlanish ongli xulq-atvor motivlarining kuchayishi bilan birga kechadi.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

Boshqa yosh davrlariga nisbatan qat'iyatlilik, maqsadlilik, mustaqillik, qat'iyatlilik, tashabbuskorlik, o'zini tuta bilish kabi fazilatlar takomillashmoqda. Yoshlarni axloqiy masalalar (hayot mazmuni, maqsadlari, turmush tarzi, burch, sevgi va boshqalar) tashvishlantiradi.

Shu bilan birga, rivojlanish psixologiyasi va fiziologiyasi mutaxassisleri 17-19 yoshda odamning o'z xatti-harakatlarini ongli ravishda tartibga solish qobiliyati to'liq shakllanmaganligini ta'kidlashadi. Ko'pincha o'z harakatlarining oqibatlarini oldindan ko'ra olmaslik ko'rinishlari mavjud bo'lib, ular har doim ham munosib motivlarga, asossiz xavfga asoslanishi mumkin emas [4]. E.Eriksonning fikricha, o'smirlik o'ziga xoslik inqirozi bilan tavsiflanadi, u ijtimoiy va individual-shaxsiy tanlov, identifikatsiya va o'zini o'zi belgilashda namoyon bo'ladi [1]. Inqiroz davrida ushbu vazifalarni hal qilishning iloji yo'qligi adekvat shaxsiyatning shakllanishiga yordam berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Murtazaeva P. X. Talaba yoshlarda bagrikenglikni shakllantirish - davr talabi. Yoshlarda ijtimoiy tolerantlikni yuksaltirish masalalari. - Toshkent, 2006. - B. 4.
2. Nishanova Z.T va b. Rivojlanish va pedogogik psixologiyasi. -T. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati. -515b.
3. Khasanova, A. R., & Ismailova, N. I. Mutual coordination of sensorimotor activity for physical development of children with autism spectrum disorders.
4. Ismailova, N., & Grahova, S. Mythological stories about house-spirit: Themes, structure, psychological particularities.
5. Ismailova, N., Panfilov, A., Ljdokova, G., & Farhatovich, K. Gender aspects of confounding factors in the preparation of powerlifters.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peerp:1070589>

6. Ismailova, N., & Grahova, S. Bylichkas in folklore for children: Psychology of being.
7. Gaifullina, N., Ismailova, N., Makarova, O., Panfilov, A., & Ljdokova, G. Individual psychological singularities of persons with disabling diseases.

